

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА НИСБАТАН ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ҚАЮМЖОНОВ НАСИББЕК ЗОХИД ЎҒЛИ

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси “Прокурорлик
фаолияти ва прокурор назорати” кафедраси катта
ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганларга нисбатан замонавий таҳдидлар, уларга доир халқаро ҳужжатларда белгиланган стандартлар баён қилинган, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: буллинг, кибербуллинг, онлайн таҳдид, морфинг, болалар ўртасидаги зўравонлик, болаларга нисбатан жинсий зўравонлик.

Annotation: This article describes modern threats to minors, the standards set out in international documents on them, comparative-legal analysis of international legal documents.

Key words: Bulling, cyberbullying, online threat, morphing, child abuse, child sexual abuse.

Вояга етмаганларга нисбатан тажовуз (буллинг), кибертажовуз (кибербуллинг) ва бошқа онлайн таҳдидлар бу – болалар кундалик ҳаётида ҳамда виртуал дунёда дуч келадиган замонавий ҳодисалардир.

Тажовуз болаларга нисбатан зўравонлик намоён бўлишининг азалий муаммоси ва дунёнинг турли бурчакларида янги ҳодиса эмаслигига қарамай, Ўзбекистонда ўқув муассасаларда ушбу муаммо зудлик билан ҳал қилиниши талаб этиладиган муаммо сифатида яқин пайтлардан гапирила бошланди¹.

Буллинг таҳдидидан болаларни ҳимоялаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича халқаро ҳужжатларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

¹ Қаранг. (<https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/21/unesco/>; <https://nuz.uz/obschestvo/38605-bulling-v-uzbekistane-idei-resheniya-problemy.html>; <http://kommersant.uz/travlya-v-shkolah/>).

– БМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияси (1989 йилда қабул қилинган, 1994 йил 29 июлда ратификация қилинган):

19-модда. “Иштирокчи давлатлар ота-оналари, васийлари ёки болага ғамхўрлик қилаётган бошқа шахслар томонидан жисмоний ёки руҳий зўравонликнинг барча шаклидан, ҳақорат ва суиистеъмолликлардан, бепарволик ёки ғамхўрлик қилмасликдан, қўпол муомаладан ёки эксплуатациядан (шу жумладан, жинсий зўравонликдан) болаларни ҳимоя қилиш учун барча зарур қонунчилик, тартиб-таомиллар, ижтимоий ва тарбиявий тадбирларни қабул қилади.”

34-модда. “Иштирокчи давлатлар болаларни ҳар қандай жинсий эксплуатация ва зўравонликдан ҳимоя қилишга мажбурдирлар. Шу мақсадда иштирокчи давлатлар қуйидаги ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида миллий, икки томонлама ва кўп томонлама барча зарур чораларни кўрадилар:

а) болани ҳар қандай ноқонуний жинсий фаолиятга жалб қилиш ёки мажбурлаш;

б) болани фоҳишабозлик ёки ҳар қандай ноқонуний жинсий фаолиятда эксплуатация қилиш;

с) болалардан порнография ва порнографик материаллар тайёрлашда эксплуатация қилиш мақсадида фойдаланиш”.

39-модда. “Иштирокчи давлатлар ҳар қандай эътиборсизлик, эксплуатация ёки шафқатсиз муносабат, қийноқ ёки бошқа ғайриинсоний ёки инсон қадр-қимматини камситувчи муомала, жазо ёки қуролли тўқнашув жабрланувчиси бўлган боланинг жисмоний ва руҳий тикланишига ва ижтимоий қайта мослашувига кўмаклашиш учун барча зарур чораларни кўрадилар. Бундай тикланиш ва қайта ижтимоий мослашув боланинг соғлиғи, ўзини ўзи қадрлаши ҳамда қадр-қимматини таъминлайдиган шароитларда амалга оширилиш керак.”

– “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияга Болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографияси билан боғлиқ Факультатив протокол (2000 йилда қабул қилинган, 2009 йил 23 январда ратификация қилинган):

1-модда. “Иштирокчи давлатлар ушбу Протоколда назарда тутилган болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографиясини тақиқлайдилар”.

9-модда. “1. Иштирокчи давлатлар ушбу Протоколда кўзда тутилган жиноятларни олдини олиш бўйича қонунчилик, тартиб-таомиллар, ижтимоий стратегиялар ва дастурларни қабул қиладилар ҳамда мустаҳкамлайдилар, қўллаб-қувватлайдилар ҳамда илгари сурадилар. Айниқса, бундай амалиётга мойил бўлган болаларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратадилар.

2. Иштирокчи давлатлар ушбу Протоколда кўзда тутилган жиноятларни олдини олиш чоралари ва зарарли оқибатлари тўғрисида барча тегишли воситалар, таълим ва тарбия билан маълумот бериш орқали кенг жамоатчиликни, шу жумладан, болаларнинг хабардорлигини оширишга ҳисса қўшадилар. Ушбу моддага кўра ўз мажбуриятларини бажаришда иштирок этувчи давлатлар, хусусан, жабрланган болалар ва болаларнинг бундай хабардорлик ҳамда таълим дастурларида халқаро миқёсда иштирок этишини рағбатлантирадилар.

3. Иштирокчи давлатлар бундай жиноятлар қурбонларига ҳар қандай тегишли ёрдам кўрсатилишини таъминлаш, шу жумладан, уларнинг тўлиқ қайта ижтимоий мослашуви ҳамда руҳий ва жисмоний тикланишларини таъминлаш учун барча чораларни кўрадилар.

4. Иштирокчи давлатлар ушбу Протоколда кўзда тутилган жиноятлар қурбони бўлган барча болалар юридик шахслардан етказилган зарар учун ҳеч қандай камситишларсиз компенсация олишнинг тегишли тадбирларидан фойдалана олишларини таъминлайдилар.

5. Иштирокчи давлатлар ушбу Протоколда кўзда тутилган жиноятларга ёрдам берадиган материалларни ишлаб чиқариш ва тарқатишни самарали тақиқлашни таъминлаш учун тегишли чораларни кўрадилар”.

– БМТнинг жиний одил судлов ва жиноятларнинг олдини олиш соҳасидаги болаларга нисбатан зўравонликни тугатиш бўйича намунавий стратегияси ва амалий чоралари (2014 йил):

11. Болаларга нисбатан зўравонликнинг кўплаб шакллари жиддий табиати ва бундай хатти-ҳаракатларни криминаллаштириш заруратининг эътироф этилиши муносабати билан аъзо давлатлар ўзларининг жиноят қонунларини қайта кўриб чиқишлари ва қуйидагиларни тўлиқ қамраб олиш учун янгилашлари лозим:

с) болаларга нисбатан жинсий зўравонлик, шу жумладан, жинсий суистеъмолликлар, жинсий эксплуатация ва жинсий таъқиб, уларни янги ахборот технологияларидан фойдаланиш ёки интернет орқали содир қилиш.

14. Бошқа болалар томонидан болаларга нисбатан бўладиган зўравонлик хавфи аниқ профилактик чоралар орқали ҳал қилиниши керак, жумладан:

а) бошқа болалар томонидан болаларга нисбатан жисмоний, руҳий ва жинсий зўравонликнинг олдини олиш.

39. Озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланаётган болаларга нисбатан зўравонлик хавфини минималлаштириш зарурати тан олинishi муносабати билан аъзо давлатлар зарур ҳолларда ва инсон ҳуқуқлари бўйича тегишли халқаро ҳужжатлар нуқтаи назаридан:

г) зарурат бўлганда, болаларни бошқа болалар ва катталарнинг зўравонликларидан, шу жумладан, бошқа болалар ва катталарнинг таҳқирлашларидан ва ўзини ўзи ўлдиришдан ҳимоя қилишни ҳамда назорат қилишни таъминлаш.

– БМТ Бош ассамблеясининг “Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш” Резолюцияси (2014 йил 5 декабрь A/RES/69/157.):

47. Бош ассамблея барча давлатларни болаларни камситишлардан ҳимоя қилиш ва тенгсизликни енгиш учун чоралар кўришга чақиради, хусусан:

болаларнинг ўзаро бир-бирларига нисбатан агрессия ва калтаклашларни бартараф этадиган, шунингдек, мураббийлар ва оила аъзоларни ўқитишни ҳам ўз ичига олиши мумкин бўлган таълим муассасаларида, шу жумладан, таҳқирланишга қарши профилактика ва комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш чораларини кўриш”.

– БМТ Бош ассамблеясининг “Болаларни ҳақоратлашдан ҳимоялаш” Резолюцияси (2014 йил 18 декабрь, A/RES/69/158.):

Бош ассамблея иштирокчи давлатларга тавсия қилади:

a) болаларга нисбатан, шу жумладан, мактабларда зўравонликнинг ҳар қандай кўринишидан, жумладан, таҳқирлаш шаклларида ҳимоя қилиш, бунинг учун барча зарур чораларни кўриш, бундай хатти-ҳаракатларга зудлик билан жавоб бериш, ушбу жараёнда қатнашган ёки таҳқирланган болаларга тегишли ёрдам бериш;

b) таълимни рағбатлантиришни ва унга сармоя киритишни давом эттириш, шу қаторда узоқ муддат давом этадиган жараён мобайнида барча одамлар толерант бўлишига, бошқаларнинг қадр-қимматини ҳурмат қилишга ва ҳар қандай жамиятда бундай ҳурматни таъминлаш усулларини ўзлаштиришга ўргатиладилар;

c) давлат даражасида жинси, ёши ва бошқа тегишли параметрлари бўйича ажратилган статистик маълумотлар ва маълумотларни тўплаш ҳамда самарали давлат сиёсатини ишлаб чиқиш учун асос сифатида таҳқирлаш билан боғлиқ ногиронлик тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш;

d) болаларни ҳақорат қилишдан ҳимоялашда оила аъзолари, қонуний васий ва ҳомийлар, мураббийлар, ёшлар, мактаблар, жамоалар ва оммавий ахборот воситалари, шунингдек, болалар иштирок этадиган фуқаролик

жамияти ташкилотларини жалб қилиш орқали жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш;

е) таҳдидлар, шу жумладан, интернет орқали таҳдидларнинг олдини олиш ва унга қарши курашишда миллий тажриба ва илғор тажрибаларни бирлаштириш”.

– БМТ Бош ассамблеясининг “Дунёмизни ўзгартириш: 2030 йилгача барқарор ривожланиш бўйича кун тартиби (2015 йил 21 октябрь, A/RES/70/1.):

4-мақсад. Инклюзив, адолатли ва сифатли таълимни таъминлаш ва ҳамма учун умрбўйи ўқиш имкониятини тарғиб қилиш.

4.а. Болалар манфаатларини, ногиронларнинг алоҳида эҳтиёжларини ва гендер жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда хавфсиз, зўравонлик ва ижтимоий тўсиқлардан холи, барча учун самарали таълим муҳитини яратадиган таълим муассасаларини яратиш ва такомиллаштириш.

16-мақсад. Барқарор ривожланиш учун тинч ва очиқ жамиятни ривожлантириш, ҳамма учун адолатни таъминлаш ва барча даражаларда самарали, ҳисобдор ва барча даражаларда иштирок этувчи муассасаларни яратиш.

16.1. Зўравонликнинг барча шакллари тарқалишини сезиларли даражада камайтириш ва бутун дунёда ушбу ҳодисадан ўлимлар сонини камайтириш.

16.2. Болаларга нисбатан зўравонлик, эксплуатация, одам савдоси ва ҳар қандай зўравонлик ва қийноқларга чек қўйиш.

– БМТ Бола ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг “Боланинг зўравонликнинг ҳар қандай шаклидан эркинлигига бўлган ҳуқуқи” 13(11)-сон умумий изоҳлари (2011 йил 18 апрель):

3-банд. а) “Болаларга нисбатан ҳеч қандай зўравонлик оқланмайди; болаларга нисбатан ҳар қандай зўравонлик олди олиними лозим;

g) соғлиқни сақлаш тизими, таълим, ижтимоий таъминот ва бошқа чоралар орқали зўравонликнинг барча шаклларини бирламчи олдини олиш жуда муҳимдир”.

21-банд. “Психологик зўрлик” кўпинча эмоционал суиистеъмоллик, хиссий зўравонлик, психологик қўпол муомала ва сўзлар орқали жаҳлини чиқариш деб таърифланади:

g) катталар ёки бошқа болалар томонидан психологик босим, шу жумладан, мобил телефонлар ва интернет орқали (кибертажовуз) ёки оммавий ахборот воситалари ёхуд алоқа воситалари орқали амалга ошириладиган таҳдид.

22-банд. Жисмоний зўрлик. Бунга ҳалокатли ва ўлим ҳолати билан тугамайдиган жисмоний зўравонлик киради. Қўмита жисмоний зўрлик кўйидагиларни ўз ичига олади деб ҳисоблайди:

b) катталар ва бошқа болалар томонидан жисмоний қўрқитиш ёки таҳдид қилиш”.

25-банд. Жинсий зўрлаш ва эксплуатация. Жинсий зўрлаш ва эксплуатация қилиш кўйидагиларни ўз ичига олади:

(c) Болаларни жинсий зўрлашни ўз ичига олган аудио ва видео маҳсулотлардан фойдаланиш”.

27-банд. Болалар ўртасидаги зўравонлик. У ўз ичига жисмоний, руҳий ва жинсий зўравонликни қамраб олади, кўпинча болалар бошқа болаларга ёки болалар гуруҳига нисбатан содир этилган, жисмоний ва руҳий яхлитликка путур етказадиган, болаларнинг камол топишига салбий таъсир қилувчи оқибатларни келтириб чиқариш асосида содир қилинадиган зўравонлик шаклидир.

Гуруҳлар томонидан содир қилинадиган зўравонлик вояга етмаган унда ким бўлишидан, яъни жабрланувчи ёки иштирокчи бўлишидан қатъий назар

жиддий таъсир қилади. Гарчи бу хатти-ҳаракатлар болалар томонидан амалга оширилса ҳам, бунинг учун катталар ҳам бирдек масъулдирлар.

31-банд. Ахборот ва алоқа воситалари орқали зўравонлик. Ахборот ва алоқа воситалари, коммуникациялар билан боғлиқ болалар учун хавф турлари қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:

(а) интернет ва бошқа ахборот ва алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда аудиовизуал маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун болаларга жинсий зўрлик ишлатиш;

б) ахлоқсиз ва сохта фотосуратларни (“morfing”) ва видеоларни, шунингдек, бир ёки бир неча болани масхара қилишга қаратилган расмларни ишлаб чиқиш, тарқатиш, намойиш этиш, сақлаш ва реклама қилиш;

с) болалар ахборот ва алоқа воситаларидан фойдаланувчи сифатида:

i) болалар зарарли рекламалар, спамлар, ноҳолислик, зўравонлик ва нафратни ўзида акс эттирган ирқчиликка оид, порнографик, ахлоқсиз ва чалғитувчи маълумотларни олувчисига айланишлари мумкин;

ii) агар болалар ахборот ва алоқа воситалари орқали бошқалар билан мулоқот қилсалар, ўзларининг шахсий маълумотларини тақдим этишлари мумкин ёки бевосита учрашувларга боришга рози бўлишлари мумкин;

iii) ҳаракат иштирокчиси сифатида болалар бошқаларни таъқиб қилишда ақлий ривожланишга салбий таъсир қилувчи ўйинлар (қимор, молиявий реклама), терроризм, ахлоқсиз, жинсий алоқа билан боғлиқ материалларни ишлаб чиқиш ва тарқатишда иштирок этишлари мумкин”.

Умуман олганда халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда болаларга нисбатан буллинг, кибербуллинг ва замонавий таҳдидларга қарши курашиш масалалари кенг қамровли ҳамда ҳар томонлама ёритилган бўлиб, ушбу халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш чора-тадбирлари кўрилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. БМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияси (1989 йилда қабул қилинган, 1994 йил 29 июлда ратификация қилинган).

2. “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияга Болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографияси билан боғлиқ Факультатив протокол (2000 йилда қабул қилинган, 2009 йил 23 январда ратификация қилинган).

3. БМТнинг жиний одил судлов ва жиноятларнинг олдини олиш соҳасидаги болаларга нисбатан зўравонликни тугатиш бўйича намунавий стратегияси ва амалий чоралари (2014 йил).

4. БМТ Бош ассамблеясининг “Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш” Резолюцияси (2014 йил 5 декабрь А/RES/69/157.).

5. БМТ Бош ассамблеясининг “Болаларни ҳақоратлашдан ҳимоялаш” Резолюцияси (2014 йил 18 декабрь, А/RES/69/158.).

6. БМТ Бош ассамблеясининг “Дунёмизни ўзгартириш: 2030 йилгача барқарор ривожланиш бўйича кун тартиби (2015 йил 21 октябрь, А/RES/70/1.).

7. БМТ Бола ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг “Боланинг зўравонликнинг ҳар қандай шаклидан эркинлигига бўлган ҳуқуқи” 13(11)-сон умумий изоҳлари (2011 йил 18 апрель).